

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОЛЛАБОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ, КООПЕРАТИВНЫХ ПОДХОДОВ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи
Наманганский государственный технический университет, докторант

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и практическое значение коллаборативного обучения, кооперативных методов и интерактивных подходов в современном образовательном процессе. В ходе исследования выявлено, что данные педагогические модели способствуют формированию социальных навыков, развитию культуры общения, а также активизации критического и творческого мышления у обучающихся. Коллаборативное обучение обеспечивает совместное построение знаний, кооперативные методы усиливают групповую ответственность и индивидуальный вклад каждого участника, интерактивные технологии оживляют учебный процесс за счёт диалога, обсуждений и решения проблемных задач. Полученные результаты подтверждают, что интеграция данных подходов повышает эффективность обучения, укрепляет личностное развитие обучающихся и формирует студентоцентрированную модель образования.

Ключевые слова: коллаборативное обучение, кооперативные методы, интерактивные технологии, эффективность обучения, групповая деятельность, конструктивизм, критическое мышление, педагогические технологии, современное образование.

Аннотация: Ushbu maqolada kollaborativ o'qitish, kooperativ metodlar va interaktiv usullarning zamonaviy ta'lim jarayonidagi nazariy va amaliy ahamiyati tahlil etiladi. Tadqiqot davomida mazkur yondashuvlarning o'quvchilarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish, muloqot madaniyatini rivojlantirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni faollashtirishdagi o'rni ilmiy asoslangan holda yoritildi. Kooperativ yondashuvlarning guruhviy mas'uliyatni kuchaytirishi, kollaborativ metodlarning birgalikda bilim qurish jarayonini rag'batlantirishi hamda interaktiv usullarning ta'limni jonlantiruvchi pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lishi amaliy kuzatishlar bilan asoslab berildi. Tadqiqot natijalari ushbu metodlarni integratsiyalash ta'lim samaradorligini oshirishi, shaxsning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qilishi va zamonaviy ta'limning talaba markaziga yo'naltirilgan modelini shakllantirishga zamin yaratishini ko'rsatadi.

Калит so'zlar: kollaborativ o'qitish, kooperativ metodlar, interaktiv usullar, ta'lim samaradorligi, guruhviy faoliyat, hamkorlikda o'qitish, konstruktivizm, tanqidiy fikrlash, muloqot madaniyati, pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim.

Abstract: This article examines the theoretical foundations and practical significance of collaborative learning, cooperative methods, and interactive approaches within contemporary education. The study highlights how these pedagogical models contribute to the development of social competencies, communication skills, critical and creative thinking among learners. Collaborative learning fosters the collective construction of knowledge, while cooperative methods strengthen group responsibility and individual contribution toward shared goals. Interactive approaches, in turn, enhance classroom engagement by encouraging dialogue, reflection, and problem-solving activities. The results of the research demonstrate that the integration of these methods creates a student-centered learning environment, increases educational effectiveness, and supports the holistic development of learners in accordance with modern pedagogical requirements.

Key words: collaborative learning, cooperative methods, interactive approaches, communication skills, critical thinking, educational effectiveness, constructivism, group dynamics, student-centered learning.

ВВЕДЕНИЕ

В современной системе образования одной из актуальных педагогических задач является повышение эффективности учебного процесса и обеспечение активного усвоения знаний обучающимися. По мере того как традиционные формы занятий постепенно уступают место компетентностно-ориентированным подходам, особое значение приобретают методы, направленные на усиление субъектной активности учащихся, развитие общения, сотрудничества и творческого мышления. С этой точки зрения изучение теоретических основ коллаборативного обучения, кооперативных методов и интерактивных педагогических приёмов, а также анализ механизмов их воздействия на образовательный процесс выступают важной научно-практической необходимостью.

Коллаборативное обучение предполагает взаимодействие обучающихся, распределение ответственности и совместное создание знаний, тогда как кооперативные методы ориентируют студентов на целенаправленную деятельность в малых группах. Интерактивные приёмы, в свою очередь, способствуют организации учебного процесса на основе диалога, обмена мнениями и активных познавательных действий. Эти методы являются практическим выражением современной педагогической парадигмы – конструктивизма и создают условия для формирования у студентов самостоятельного мышления, критического анализа, творческого подхода и коммуникативных компетенций. Изучение теоретических основ указанной тематики способствует повышению качества образования, эффективной интеграции инновационных методов в педагогическую практику и активизации учебной деятельности студентов. Поэтому анализ научно-теоретических аспектов коллаборативных, кооперативных и интерактивных методик является важным компонентом модернизации образовательного процесса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научных источников, посвящённых коллаборативному и кооперативному обучению, позволяет раскрыть место и значение данных подходов в современной педагогике. В большинстве зарубежных исследований они рассматриваются как методы, основанные на конструктивистской модели обучения. Прежде всего Джонсон, Джонсон и Смит трактуют кооперативное обучение как педагогический процесс, обеспечивающий формирование у обучающихся взаимоположительной зависимости, личной ответственности и социальных компетенций. В их работах научно обосновано, что обучение в кооперативных группах способствует повышению эффективности учебного процесса, активизации общения, взаимопомощи и рефлексивной деятельности учащихся ^[1].

Славин ^[2] предлагает развёрнутую теоретическую базу мотивационных и когнитивных основ кооперативного обучения. По его мнению, обучение в малых группах стимулирует здоровую конкуренцию и сотрудничество между учащимися, активизирует познавательные процессы и способствует улучшению учебных результатов.

Среди исследований, посвящённых характеристике интерактивных методов, работы Бонвелла и Айсона уделяют особое внимание тому, что интерактивное обучение развивает мыслительную активность студентов, культуру общения и навыки самостоятельного принятия решений. Авторы подчёркивают, что главным преимуществом интерактивного подхода является превращение обучающегося из пассивного наблюдателя в активного участника учебного процесса ^[3].

Теоретико-методологический фундамент коллаборативного обучения опирается на концепцию Л. Выготского о “зоне ближайшего развития”. Согласно его взглядам, знание формируется в процессе взаимодействия, совместной деятельности и обмена социальным опытом. Поэтому коллаборативный подход обеспечивает интеллектуальное взаимовлияние субъектов обучения в кооперативной среде ^[4].

Кроме того, в экспериментальном исследовании Гохале доказано, что коллаборативное обучение по сравнению с индивидуальным значительно усиливает навыки решения задач, аналитическое мышление и участие студентов в проектной деятельности. Результаты его работы показывают, что совместное обучение способствует устойчивости учебных достижений ^[5].

В исследованиях, проводимых в Узбекистане и странах СНГ, также освещаются преимущества интерактивного и построенного на сотрудничестве обучения. В частности, Д. Зияева в рамках педагогических инноваций анализирует роль интерактивных методов в развитии коммуникативной культуры и профессиональных компетенций студентов. А. Саидов подчёркивает значение кооперативных технологий в повышении учебной мотивации и формировании групповой ответственности ^[6,7].

Таким образом, анализ указанных источников позволяет заключить, что коллаборативные, кооперативные и интерактивные методы базируются на конструктивистской парадигме и направлены на активное овладение знаниями, развитие совместного мышления, межличностного общения и творческого воображения. Эти методы не только повышают качество образования, но и выступают важным фактором формирования современных компетенций обучающихся.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические основы данного исследования разработаны на базе концептуальных подходов современной педагогической науки, в частности конструктивизма, социоконструктивизма и теорий активного обучения. В ходе исследования был проведён системный анализ научно-теоретических аспектов коллаборативных, кооперативных и интерактивных методов обучения, механизмов их практического применения в образовательном процессе, а также их влияния на формирование компетенций обучающихся.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе подготовки данной статьи было установлено, что коллаборативное обучение, кооперативные методы и интерактивные приёмы представляют собой взаимосвязанные и взаимодополняющие подходы в системе современного образования. Анализ теоретических источников, педагогических наблюдений и существующей практики показывает, что данные методы не только активизируют познавательную деятельность учащихся, но и оказывают существенное влияние на их социально-психологическое развитие, личностную активность, способность к сотрудничеству и уровень учебной мотивации. Наблюдение за ходом занятий, анализ деятельности студентов, их участие в интерактивных формах работы и изменения групповой динамики свидетельствуют о том, что указанные подходы значительно оживляют учебный процесс по сравнению с традиционными моделями обучения. В частности, отмечено заметное усиление интенсивности общения между учащимися, ускорение обмена мнениями, активизация процессов коллективного принятия решений, а также рост показателей взаимопомощи и готовности к сотрудничеству. Применение коллаборативного обучения создало условия для глубокого включения студентов в процесс совместного построения знаний, формирования самостоятельных суждений по теме и выработки новых выводов посредством взаимного обсуждения. В ходе данного процесса наблюдалось следующее:

- возросла скорость включения студентов в коммуникацию;
- сформировалась культура слушания, достижения согласия и взаимной поддержки между членами группы;
- развились навыки обоснования собственного мнения, сопоставления противоположных точек зрения и укрепления собственной позиции с опорой на доказательства.

Исходя из социоконструктивистской концепции Л. С. Выготского, было отмечено, что “зона ближайшего развития” обучающегося значительно расширяется именно в условиях коллективной деятельности. Это, в свою очередь, обеспечивает более глубокое понимание сложных тем многими студентами не в индивидуальном порядке, а посредством сотрудничества и обмена мнениями. Результаты по кооперативным методам Внедрение кооперативных методов в учебный процесс привело к усилению чувства коллективной ответственности у студентов. Процессы распределения ролей внутри группы, координации заданий и совместной ответственности за итоговый результат способствовали развитию у обучающихся следующих качеств:

- усилилась внутренняя мотивация; укрепилась взаимозависимость между участниками;
- развилась способность распределять ответственность;
- сформировалось качество небезразличия к успехам других.

Теоретические выводы, представленные в работах Славина, а также Джонсонов, получили своё подтверждение в практическом процессе обучения: ориентация на групповой результат усилила индивидуальную активность студентов, а участие пассивных обучающихся в занятиях заметно возросло. В кооперативных заданиях наблюдалось усиление взаимной поддержки между членами группы и рост инициатив, направленных на вовлечение менее активных участников. Во многих заданиях сработал механизм “если один участник выполняет работу слабо, снижается результат всей группы”, что естественным образом усилило чувство ответственности у студентов. Такая ситуация нередко оказывала влияние и вне рамок учебного занятия, побуждая обучающихся готовиться самостоятельно и более добросовестно подходить к выполнению задач. Результаты по интерактивным методам В занятиях, где применялись интерактивные методы, процессы дискуссии, вопрос-ответ, анализа кейсов, свободного сопоставления различных мнений и разработки новых решений проходили значительно более интенсивно.

У студентов наблюдалось:

- укрепление навыков критического мышления;
- развитие способности к логическому рассуждению; формирование умения оценивать ситуацию с различных точек зрения;
- совершенствование навыков принятия решений;
- повышение уровня аргументации и способности обосновывать собственное мнение.

Таблица 1: Сравнительный анализ теоретических основ методов

Подход	Основные теоретические источники	Ключевые принципы	Практическая реализация
Коллаборативный	Дьюи, Выготский	Совместное построение знаний	Групповое обсуждение, выработка общего решения
Кооперативный	Славин, Johnson & Johnson	Личный вклад + коллективный результат	Распределение ролей, групповая ответственность
Интерактивный	Современные образовательные технологии	Коммуникация и дискуссия	Вопрос-ответ, дебаты, анализ кейсов

Одним из важнейших аспектов интерактивного процесса стало то, что студенты перестали стесняться открыто выражать собственные мысли; они освоили культуру высказывания возражений, обсуждения и ведения аргументированного спора, что, в свою очередь, повысило качество образовательного процесса и обогатило его содержательную сторону.

Таблица 2: Влияние методов на студентов

Направление развития	Коллаборативный подход	Кооперативный подход	Интерактивный подход	Обобщённый результат
Коммуникативные навыки	+++	++	++++	Повысилась культура общения
Критическое мышление	++	++	++++	Усилилась способность к анализу
Ответственность	++	++++	++	Сформировалась коллективная ответственность
Креативное мышление	++	++	+++	Появились новые идеи
Активность	++	+++	+++	Учебный процесс стал более динамичным

(++++ – очень сильный, +++ – сильный, ++ – умеренный)

Расширенные научные результаты интеграции методов свидетельствуют о том, что на основании проведенного исследования были сформированы следующие общенаучные выводы:

- активизация учебного процесса, при которой произошёл переход от учителя-центрированной модели к студент-центрированной;
- формирование сильной социальной среды, в результате чего укрепились ценности уважения, сотрудничества, умения слушать и оказывать взаимную помощь;
- возросшая личная активность студентов, которые участвовали в занятиях не как пассивные наблюдатели, а как активные субъекты образовательного процесса;
- усиление учебной мотивации, благодаря чему занятия превратились в интересное и динамичное пространство обсуждений;
- формирование социально-психологических навыков, включающих развитие ответственности, лидерских качеств, умения высказывать мнение, вступать в дискуссию и достигать компромисса;
- а также развитие компетенций XXI века, таких как навыки сотрудничества, коммуникации, творчества и критического мышления.

Согласно полученным результатам исследования, системное внедрение коллаборативного обучения, кооперативных методов и интерактивных приёмов в образовательный процесс делает современную педагогическую практику более эффективной, содержательной и ориентированной на студента, так как эти подходы не только повышают уровень усвоения учебного материала, но и способствуют развитию навыков командной работы, личной ответственности, самостоятельного мышления и социальной адаптации. Сформировавшаяся в результате новая педагогическая среда способствует воспитанию современного обучающегося как самостоятельной, ответственной личности, способной к сотрудничеству в группе, критическому осмыслению информации и активному участию в образовательном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты исследования показали, что коллаборативное обучение, кооперативные методы и интерактивные приёмы занимают особое место в современном образовании как взаимосвязанные и взаимодополняющие подходы. Применение данных методик выступает педагогическим механизмом, который активизирует обучающихся, организует их познавательную деятельность на основе сотрудничества и способствует более глубокому осмыслению содержания обучения. Согласно результатам исследования, коллаборативный подход является эффективным средством формирования у студентов культуры совместной работы, обмена мнениями, достижения общего решения и взаимной поддержки. Кооперативные методы, в свою очередь, усиливают связь между групповыми обязанностями, личным вкладом и коллективным результатом, формируя обучающегося как активного участника образовательного процесса. Интерактивные методы оживляют учебный процесс, развивают критическое мышление, коммуникативную культуру, аргументацию и способность творчески подходить к решению проблемных ситуаций. Интеграция перечисленных методов способствует формированию у обучающихся ключевых компетенций XXI века – таких как коммуникация, сотрудничество, креативность и критическое мышление.

Особенно в ходе дискуссий, кейс-стади, групповых обсуждений и практических проектов студенты проявили умение обосновывать собственную позицию, сопоставлять различные точки зрения, принимать решения и распределять ответственность. Проведённый анализ показал, что применение данных методик в образовательном процессе приводит к заметным положительным изменениям и в психологическом климате учебной деятельности: у студентов усиливаются уверенность в себе, социальная активность, инициативность и готовность к сотрудничеству. Это, в свою очередь, повышает качество, содержательность и эффективность обучения. В целом, комплексное использование коллаборативного обучения, кооперативных методов и интерактивных приёмов значительно повышает результативность современного педагогического процесса, оказывает положительное влияние на личностное и социальное развитие обучающихся и позволяет сделать образовательный процесс по-настоящему ориентированным на студента. Системное внедрение этих методов способствует воспитанию самостоятельной, социально активной, ответственной личности, способной эффективно работать в коллективе.

Список использованной литературы:

1. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works? *Change*, 1998, vol. 30, no. 4, pp. 26–35.
2. Slavin, R. E. *Cooperative learning: Theory, research, and practice*. Boston: Allyn & Bacon, 1995.
3. Bonwell, C. C., & Eison, J. A. *Active learning: Creating excitement in the classroom*. ASHE-ERIC Higher Education Report, No. 1, 1991.
4. Vygotsky, L. S. *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
5. Ziyayeva, D. Interaktiv metodlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish. *Pedagogika va psixologiya*, 2019, vol. 4, no. 3.
6. Saidov, A. Kooperativ o'qitish texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi samaradorligi. *Ta'lim va innovatsiya*, 2020, vol. 2, no. 1.
7. Jurayeva, M. B. Олий таълим тизимини янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари // “Янгиланаётган Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида ёшларнинг ўрни” мавзусидаги республика онлайн илмий анжуман. НамДУ, Наманган, 29–31-май 2021-йил, б. 531–535.
8. Jurayeva, M. B. Analysis of foreign and local research on the formation and development of speaking competence in English // “International experience: prospects for training intellectually capable personnel in modern engineering directions in the context of higher education transformation” International Conference. Namangan, 29-aprel 2025-y., pp. 598–602.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.